

**„Eigentlich darf ich überhaupt gar nicht krank sein“ -
Konflikte an der Schnittstelle zwischen Arbeit und Familie bei Menschen mit
psychischen Erkrankungen**

Bindels, H.¹, Miluczenko, H.¹, Bethge, M.², Schuler, M.¹

¹*Hochschule Bochum, Fachbereich Pflege-, Hebammen und Therapiewissenschaften*

²*Universität zu Lübeck, Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie*

Hintergrund:

Die psychosomatische Rehabilitation in Deutschland deckt ein breites Spektrum an psychischen Erkrankungen ab, darunter affektive und somatoforme Störungen sowie Burnout (1). Konflikte an der Schnittstelle zwischen Arbeit und Familie (Work-Family-Conflicts, WFC) können zur Entstehung von psychischen Erkrankungen beitragen (2). Auch in einer kürzlich durchgeführten Bedarfsanalyse im Projekt *Familienorientierte Erwachsenenrehabilitation für psychisch Erkrankte* (FER) zeichnete sich ab, dass die erlebte Unvereinbarkeit von Arbeit und Familie bei vielen Betroffenen zur psychischen Belastung beiträgt. Obwohl arbeitsbezogene Belastungen bereits lange im Fokus rehabilitationswissenschaftlicher Forschung stehen, ist erstaunlicherweise wenig darüber bekannt, wie Rehabilitand*innen Konflikte an der Schnittstelle von Arbeit und Familie erleben und diesen mit ihrer psychischen Erkrankung in Verbindung bringen.

Zielsetzung:

Folgende Fragestellungen wurden untersucht:

1. Wie erleben Rehabilitand*innen der psychosomatischen Rehabilitation Konflikte an der Schnittstelle zwischen Arbeit und Familie in ihrem Alltag?
2. Wie verorten sie diese Konflikte in ihrem subjektiven Krankheitskonzept?

Methode:

Es wurden 32 qualitative, leitfadengestützte Interviews, die Rahmen der FER-Studie mit Rehabilitand*innen der Psychosomatik entstanden sind, sekundäranalytisch ausgewertet. Die Analyse des Interviewmaterials erfolgte nach dem Werkzeugkastenmodell von Schreier (3), welches eine Kombination aus deduktiver und induktiver qualitativer Inhaltsanalyse ermöglicht. Für die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage wurden unabhängig von der initialen Kategorienbildung querschnittliche Fallzusammenfassungen erstellt und auf subjektive Kausalzuschreibungen von arbeitsbezogenen und familiären Belastungen und psychischer Erkrankung geprüft.

Ergebnisse:

In allen Interviews fanden sich Beschreibungen, die den drei etablierten WFC-Konfliktarten (Time-/Strain-/Behaviour-based) zugeordnet werden können. Darüber hinaus wurden verschiedene intrapersonelle Konflikte identifiziert, die sich in acht Erlebens- und Verhaltensweisen ausdrücken: *Fremdbestimmtheit*, *Performance-Druck*, *unkontrollierte Entgrenzung*, *Selbstaufopferung*, *emotionale Isolation*, *(drohender) Selbstbildverlust*, *Gewissenskonflikte (Schuld & Scham)* sowie *existenzielle Sorgen/Verlustängste*. Die Fallzusammenfassungen verdeutlichen, dass diese intrapersonellen Konflikte fest im subjektiven Krankheitsmodell der Betroffenen verankert sind: Während einige Befragte die Erkrankung als (Mit-)Ursache oder Verstärker der Konflikte betrachten, sehen andere in den Konflikten selbst den Ursprung ihrer Erkrankung oder gar den Inbegriff ihres Rehabilitationsbedarfes (z. B. „Überforderung durch die Doppelbelastung“).

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis:

Die in dieser Studie erstmals beschriebenen intrapersonellen Konflikte zeigen eine bisher wenig betrachtete Dimension des WFC auf. Die damit verbundenen Erlebens- und Verhaltensweisen können wiederum den weiteren Verlauf von WFC beeinflussen und liefern wertvolle behandlungsrelevante Informationen, die zusätzliche Ansatzpunkte für therapeutische Interventionen in der psychosomatischen Rehabilitation bieten. Die prognostische und kausale Bedeutung des WFC für den Rehabilitationserfolg sollte in weiteren Studien untersucht werden.

Quellenangaben (optional):

1. Köllner V. Psychosomatische Rehabilitation. In: Lehrbuch Rehabilitationswissenschaften. 1. Aufl. Bern: Hogrefe; 2022. S. 685–95.
2. Borgmann LS, Rattay P, Lampert T. Health-Related Consequences of Work-Family Conflict From a European Perspective: Results of a Scoping Review. *Front Public Health*. 9. Juli 2019;7:189.
3. Schreier M. Varianten qualitativer Inhaltsanalyse: Ein Wegweiser im Dickicht der Begrifflichkeiten. *Forum Qual Sozialforschung Forum Qual Soc Res*. 2014;15(1).